

Epistolario / *Epistolary*

Sergio Maltagliati – Pietro Grossi (1998–2002)

L'epistolario tra Sergio Maltagliati e Pietro Grossi (1998–2002) rappresenta una testimonianza preziosa del dialogo umano, artistico e tecnologico tra due figure centrali della sperimentazione sonora e visiva italiana.

Queste lettere documentano la transizione dall'era pionieristica della computer music — inaugurata da Grossi negli anni Sessanta — alle nuove possibilità offerte dalla rete, dalla multimedialità e dalle prime forme di arte generativa online.

Ne emerge un rapporto fondato su stima reciproca, affetto, scambio intellettuale e curiosità condivisa verso le evoluzioni dell'arte digitale. Grossi, già riconosciuto come padre dell'informatica musicale italiana, trova in Maltagliati un interlocutore capace di raccogliergli l'eredità e di proiettarla in forme nuove: opere interattive, progetti collettivi in rete, protocolli multimediali e linguaggi visivi generativi.

Le lettere di Marcella Grossi, altrettanto preziose, custodiscono la dimensione umana e quotidiana di un percorso vissuto insieme, tra sostegno, incoraggiamento e memoria affettuosa.

Questo documento offre quindi uno sguardo diretto e autentico su un passaggio storico cruciale:

dal laboratorio sperimentale analogico alla creatività digitale connessa, in un continuo intreccio di amicizia, ricerca e visione del futuro.

The correspondence between Sergio Maltagliati and Pietro Grossi (1998–2002) is a valuable record of the human, artistic, and technological dialogue between two central figures of Italian experimental visual and sound art.

These letters capture the transition from the pioneering era of computer music — initiated by Grossi in the 1960s — to the emerging possibilities of the internet, multimedia work, and early forms of online generative art.

They reveal a relationship built on mutual admiration, intellectual exchange, and a shared curiosity for the evolution of digital creativity. Grossi, already acknowledged as the father of Italian computer music, recognizes in Maltagliati an artist capable of carrying his legacy forward, expanding it through new forms: interactive works, network-based projects, collective online compositions, and generative visual languages.

Equally meaningful are the letters from Marcella Grossi, which preserve the intimate human dimension of this shared journey — full of encouragement, care, and affectionate remembrance.

This document offers a direct and authentic insight into a pivotal historical moment: from the analog experimental laboratory to connected digital creativity, in a continuous interplay of friendship, research, and artistic vision.

Questo epistolario non è rilevante per ciò che dice su Sergio Maltagliati, ma per ciò che rivela su Pietro Grossi.

Anche nelle sue frasi più brevi, Grossi esprime idee, giudizi e intuizioni che offrono una rara testimonianza del suo pensiero negli ultimi anni e del suo dialogo con le nuove forme della creatività digitale.

Per questo il documento costituisce una piccola ma preziosa fonte primaria per la storia della computer music italiana.

This correspondence is not significant for what it says about Sergio Maltagliati, but for what it reveals about Pietro Grossi.

Even in his brief messages, Grossi expresses ideas, insights and reflections that offer a rare glimpse into his thinking in his later years and his dialogue with emerging forms of digital creativity.

For this reason, the document is a small but valuable primary source for the history of Italian computer music.

Le parole più significative di Pietro Grossi a Sergio Maltagliati *The most significant words Pietro Grossi addressed to Sergio Maltagliati*

(1998–2002)

“Sono felice che ti abbiano interessato i miei antichi lavori.”

I am pleased that my earlier works have interested you.

“I tuoi CD sono molto interessanti... ben trovati i campi sonori e il loro sviluppo.”

Your CDs are very interesting... the sound fields and their development are well conceived.

“Complimenti! Continua a lavorare con fiducia. Sei sulla buona strada.”

My compliments! Keep working with confidence. You are on the right path.

“Grazie dell’attenzione che porti ai miei lavori.”

Thank you for the care and attention you dedicate to my work.

“Complimenti vivissimi per le realizzazioni veramente indovinate.”

My heartfelt congratulations for your truly insightful creations.

“Quando capiterai mi dirai come lo hai realizzato.”

When you visit, you will tell me how you created it.

“Stai facendo un buon lavoro. Continua!”

You are doing good work. Continue!

“Grazie infinite del lavoro compiuto con la mia grafica e delle citazioni del mio pensiero.”

My deep thanks for the work you carried out with my graphics and for quoting my ideas.

“Qualcuno mi cerca per sapere come può venire in possesso dei miei lavori!”

People are asking me how they can obtain my works!

“È unico. Non ho notizia di altre esperienze così attuali e così vive. Prosegui con fiducia.”

It is unique. I am not aware of any experiences so current and so vibrant. Continue with confidence.

Grossi's music

Da

Sergio Maltagliati

Data

ven 25/09/1998 17:50

A

Pietro Grossi

Maestro Grossi, thanks...

Ho ascoltato i due CD che mi ha portato a Pescia: questo è il mio pensiero.

Per quanto riguarda il CD delle trascrizioni, interessante, anche se oggi penso, forse, superato dalla tecnologia.

Mi hanno entusiasmato (era tempo che non succedeva), invece i Frammenti del secondo CD: musica ancora oggi attualissima e difficile da creare anche con le tecnologie odierne.

E' impensabile che lei le abbia create quando i calcolatori stavano ai modereni PC, come un grafico delle caverne alla carta stampata. Cosa aspetta a renderli fruibili nel suo Sito, (magari in RealAudio, visto che non sono troppo lunghi, e sarebbero velocemente scaricati)?

Mi rendo disponibile a 'pubblicizzare' il suo disco, (da quando è venuto a Pescia ho avuto richieste di collaborazioni importanti in Internet), è il minimo che posso fare per..... una musica che può servire a far: 'progredire' il... genere umano!!!.

Sergio ----- Thanks,/Grazie, Sergio Maltagliati maltaser@computering.it
<http://www.geocities.com/Paris/4055/> -----

Maestro Grossi, thank you... I listened to the two CDs you brought me in Pescia: here are my thoughts. As for the CD of the transcriptions, it is interesting, although today perhaps somewhat surpassed by current technology. What truly excited me (and it had been a long time since that happened) are the Frammenti on the second CD: music that is still strikingly contemporary and extremely difficult to create even with today's technologies. It is unimaginable that you composed these pieces when "computers stood to modern PCs as a cave painting stands to printed paper." What are you waiting for to make them available on your website (perhaps in RealAudio, since they are not too long and could be downloaded quickly)? I am willing to help 'promote' your disc—since you visited Pescia, I have already received significant collaboration requests on the Internet—and it is the least I can do for... a music that might help advance the human race!!!

Da

Pietro Grossi

Data

Lun 28/09/1998 19:54

A

maltaser@computering.it

carissimo,

ho inviato in precedenza un messaggio di prova perchè in questi giorni non riuscivo a spedire nulla.

Sono felice che ti abbiano interessato i miei antichi lavori. Vanno da circa 40 a 15 anni fa.

Ho sentito e visto i tuoi CD: sono molto interessanti sia per l'accostamento con la mia grafica sia per la musica in sè dove sono ben trovati i campi sonori e il loro sviluppo.

Hai mai pensato d'inviare tuoi lavori a qualche concorso di musica elettroacustica? Ce ne uno a Varese un altro a Bourges. Ma in INTERNET ci saranno altre informazioni in riguardo. Per quanto riguarda la tua graditissima visita (se sei sempre d'accordo) ti telefonerei tra qualche giorno perchè adesso sono alle prese con le bozze del libro di cui ti ho accennato. Intanto buon lavoro e a presto. Saluti anche da mia moglie. Pietro Grossi

My dear, I previously sent a test message because in these past few days I wasn't able to send anything. I am glad that my early works interested you. They date from about 40 to 15 years ago.

I listened to and watched your CDs: they are very interesting both for their connection with my graphics and for the music itself, where the sound fields and their development are very well conceived.

Have you ever considered submitting your works to an electroacoustic music competition? There is one in Varese and another in Bourges. But surely there will be more information on the Internet.

Regarding your much-appreciated visit (if you still agree), I will call you in a few days because I am currently dealing with the proofs of the book I mentioned to you. In the meantime, good work and see you soon. My wife also sends her regards.

Pietro Grossi

Da

Pietro Grossi

Data

ven 27/11/1998 21:11

A

maltaser@computering.it

caro Segio,

sento che la via è irta di ostacoli. Coraggio e se possibile, insisti.

Sono convinto che alla fine la situazione si sboccherà.

Il progetto da attuare alla biblioteca di Firenze subirà un ritardo a causa di lavori di ristrutturazione. E' probabile che si realizzi in autunno prossimo.

Ti ringrazio per l'attenzione che porti ai miei lavori.

Sarò fuori Firenze fino al 2 dicembre. Mi farò vivo dopo per concordare un incontro. Buon lavoro e a presto. Pietro Grossi

Dear Sergio,

I feel that the path is full of obstacles. Take heart and, if possible, keep insisting.

I am convinced that in the end the situation will unlock.

The project to be carried out at the Florence library will be delayed due to renovation work. It will probably take place next autumn.

Thank you for the attention you pay to my work.

I will be away from Florence until December 2nd. I will contact you afterwards to arrange a meeting.

Good work and see you soon. Pietro Grossi

Il nostro progetto - Our collaborative project

Da

Sergio Maltagliati

Data

sab 30/01/1999 14:26

A

Pietro Grossi

Caro Maestro, come va?

Spero bene.

La metto al corrente degli sviluppi del nostro progetto per l'OPERA dal titolo 'The Net Opera' che coinvolga autori in Rete.

All'indirizzo:<http://www.geocities.com/Paris/4055/netoperaITA.html> trovera' spiegato il lavoro.

All'indirizzo:<http://www.geocities.com/Paris/4055/worksent.html> l'indice per accedere a coloro che hanno inviato un loro lavoro espressamente per l'opera.

Comunque al piu' presto verro' a trovarla, anche perche' dobbiamo pensare a risolvere alcuni problemi tecnici, dove serve l'aiuto della ditta di Empoli, che dovrebbe essere il Server contenitore delle performance arrivate via Internet.

Comunque ne parleremo meglio di persona.

Le telefonero', venendola successivamente a trovare con tutto il materiale.

A presto, Sergio

Attenzione dal mese di febbraio la mia e-mail e' la seguente-----nuova E-Mail.../....maltaser@dada.it

Dear Maestro, how are you?

I hope well.

I would like to update you on the developments of our project for the OPERA entitled The Net Opera, which involves authors on the Internet.

At the address:

you will find an explanation of the work.

At the address:

you will find the index giving access to those who have sent a work specifically created for the opera.

In any case, I will come to visit you as soon as possible, also because we need to think about solving some technical problems, where the help of the company in Empoli is required—they should be the server hosting the performances received via the Internet. But we will discuss all this better in person.

I will call you and then visit you with all the material.

See you soon, Sergio

R: The Net Opera

Da

Pietro Grossi

Data

mar 09/02/1999 22:36

A

maltaser@dada.it

*-----Messaggio originale-----Da: Sergio Maltagliati A: Pietro Grossi Data: lunedì 8 febbraio 1999 18.22Oggetto: The Net Opera>Caro Maestro,>>all'indirizzo:><http://www.logicnet.com/ted.warnell/zinen/>>>nella prestigiosa rivista americana 'ZINE', puo'>vedere il largo spazio dato al nostro progetto *The Net Opera*>>A presto, Sergio>>*

Caro Sergio, Abbiamo visitato il sito all'indirizzo proposto da te. Molto Interessante. Desideriamo approfondire con te. A presto Pietro e Marcella Grossi

Dear Sergio,

We visited the site at the address you suggested. Very interesting. We would like to discuss it further with you.

See you soon, Pietro and Marcella Grossi

R: biografia di Sergio- biography of Sergio

Da

Pietro Grossi

Data

ven 26/02/1999 22:56

A

maltaser@dada.it

-----Messaggio originale-----Da: Sergio Maltagliati A: Pietro Grossi Data: giovedì 25 febbraio 1999 20.13 Oggetto: biografia di Sergio>Caro Maestro,>>al seguente indirizzo trovera' la mia biografia in Italiano:><http://www.geocities.com/Paris/4055/biografia.html>>come da lei richiesta.>>Le telefonero' all'inizio della settimana prossima per fissare>la presentazione (fisica) in anteprima mondiale della nostra>Net OPERA.>>Grazie e a presto, Sergio>>-->----->Thanks.../...Grazie> Sergio Maltagliati>><http://www.geocities.com/Paris/4055/>>e-mail: >>>

Caro Sergio,

grazie della biografia; ci sentiremo presto. Domani invierò un mio disegno, successivamente anche un altro perchè possa scegliere.

Saluti anche da mio marito. Marcella Grossi.

Dear Sergio,

thank you for the biography; we will be in touch soon. Tomorrow I will send one of my drawings, and later another as well, so that you may choose.

Greetings also from my husband. Marcella Grossi.

Immagini- Images

Da

Pietro Grossi

Data

mer 03/03/1999 18:12

A

maltaser@dada.it

Grazie, carissimo Sergio!

Mi hai trattato troppo bene!

Ti confermeremo la data per la serata al più presto

Marcella Grossi

Thank you, dearest Sergio!

You were far too kind to me!

We will confirm the date for the evening as soon as possible.

Marcella Grossi

Rivista- Magazine

Da

Pietro Grossi

Data

mer 28/04/1999 23:25

A

maltaser@dada.it

Caro Sergio,

ho trovato la rivista e ho letto la pagina. Complimenti! Continua a lavorare con fiducia. Sei sulla buona strada.

Saluti anche da mia moglie.

Pietro Grossi

Dear Sergio,

I found the magazine and read the page. Congratulations! Keep working with confidence. You are on the right path.

Greetings also from my wife. Pietro Grossi

Grazie- Thank you

Da

Pietro Grossi

Data

sab 13/01/2001 23:43

A

Sergio Maltagliati

Caro Sergio,

Grazie infinite del lavoro compiuto con la mia grafica e delle citazioni del mio pensiero.

Ho ascoltato il CD che mi hai lasciato: mi sembra un ottimo esempio di "ostinato".

Quando capiterai mi dirai come lo hai realizzato.

Ancora grazie, buon lavoro e cordialità vivissime anche da Marcella. Pietro Grossi

Many thanks for the work you have done with my graphics and for quoting my thoughts.

I listened to the CD you left me: it seems to me an excellent example of an "ostinato".

When you have the chance to come by, you will tell me how you created it.

Thanks again, good work, and kindest regards also from Marcella. Pietro Grossi

Disco- Disc

Da

Pietro Grossi

Data

mar 29/01/2001 23:19

A

Sergio Maltagliati

Caro Sergio,

complimenti per l'originale rielaborazione dei miei lavori e per l'elaborazione sonora.

Buon lavoro e cari saluti anche da Marcella. Pietro Grossi

Dear Sergio,

congratulations on the original reworking of my pieces and on the sound

elaboration. Good work, and warm regards also from Marcella. Pietro Grossi

Bravo- Well done

Da

Pietro Grossi

Data

mar 20/02/2001 23:03

A

Sergio Maltagliati

Caro Sergio,

stai facendo un buon lavoro.

Continua!

Cari saluti anche da Marcella. Pietro Grossi

Dear Sergio,

you are doing good work. Keep going!

Warm regards also from Marcella. Pietro Grossi

Grazie - Thank you

Da

Pietro Grossi

Data

mer 28/03/2001 22:20

A

Sergio Maltagliati

Caro Sergio,

grazie della visita molto gradita,
dell'attenzione al mio lavoro e complimenti per i risultati raggiunti.

Continua!

Pietro Grossi

Dear Sergio,

*thank you for your much-appreciated visit, for the attention you give to my work, and
congratulations on the results you have achieved. Keep going!*

Pietro Grossi

Complimenti- My compliments

Da

Pietro Grossi

Data

mar 28/09/2001 17:35

A

Sergio Maltagliati

Caro Sergio,

complimenti vivissimi per le realizzazioni veramente indovinate,

e sempre un caldo ringraziamento per l'attenzione che hai per le mie fatiche.

Per la verità, qualcuno mi cerca per sapere come può venire in possesso di miei
lavori! L'estate è stata un pò troppo calda per noi anziani. Ma non ci si può lamentare.

Sto realizzando qualche altro CD comprendente le ormai vecchie fatiche.

Alla prima occasione te ne farò omaggio. Hai avuto il libro 'L'ISTANTE ZERO' ?

Dopo le ferie abbiamo avuto in regalo un terribile virus che ci ha messo a terra.

Pazienza. **Felice lavoro e cari saluti. Pietro Grossi**

*Dear Sergio,
my warmest congratulations for the truly well-crafted works,
and once again heartfelt thanks for the attention you give to my efforts.
In fact, some people have been asking me how they can obtain my works!
The summer was a bit too hot for us older folks. But we cannot complain.
I am preparing a few more CDs containing my now "old" works. At the first opportunity, I will
be happy to give them to you. Did you receive the book "L'ISTANTE ZERO"?
After the holidays we were struck by a terrible virus that knocked us out. Oh well.
Wishing you good work and warm regards. Pietro Grossi*

Da
Pietro Grossi

Data
sab 08/12/2001 19:11

A
Sergio Maltagliati

Caro Sergio,

abbiamo visto il tuo nuovo lavoro realizzato in collaborazione con un'amica.

E' davvero molto interessante, è un progetto didattico di notevole portata.

Hai avuto noie con il virus. Noi tante e fra l'altro arrivano a conoscenti E-mail nostre che non abbiamo mai spedito e ne riceviamo altrettante.

Per tornare al tuo lavoro rallegramenti e a presto. Pietro e Marcella Grossi.

*Dear Sergio,
we have seen your new work created in collaboration with a friend.
It is truly very interesting — a didactic project of considerable importance.
You had trouble with the virus. We had a lot as well, and moreover some of our acquaintances are
receiving emails from "us" that we never sent, and we are receiving just as many.
Returning to your work: congratulations, and see you soon. Pietro and Marcella Grossi*

Da
Pietro Grossi

dom 13/01/2002 23:46

A

Sergio Maltagliati

1 allegato (859 KB)

Lomb.bmp;

Caro sergio,

ti invio in allegato una pagina di uno scritto di Daniele Lombardi intitolato "Attraversamenti Sonori.

La musica a Firenze dal '45 ad oggi", in cui è citata la tua attività.

Lo scritto farà parte di un catalogo relativo ad una mostra di arte toscana della seconda metà del '900 che dovrebbe aver inizio a Firenze nel mese di febbraio.

Quando vieni a trovarci? Cari saluti anche da Marcella. Pietro Grossi

Dear Sergio,

I am sending you, attached, a page from a text by Daniele Lombardi entitled "Attraversamenti Sonori. La musica a Firenze dal '45 ad oggi," in which your work is mentioned.

The text will be included in a catalogue for an exhibition on Tuscan art of the second half of the 20th century, which is expected to open in Florence in February.

When will you come to visit us? Warm regards also from Marcella.

Pietro Grossi

Da
Pietro Grossi

Data

sab 19/01/2002 22:53

A

Sergio Maltagliati

Caro Sergio,

Grazie per la tua visita e per le molte cose interessanti che ci hai fatto conoscere.

Dear Sergio,

thank you for your visit and for the many interesting things you shared with us.

Da

Pietro Grossi

Data

mar 22/01/2002 23:31

Caro Sergio,

grazie del tuo apprezzamento per il lavoro sul futurismo e per gli auguri per il nostro anniversario.

Se in futuro fosse possibile esser presenti a qualche tuo esperimento in sede scolastica, vi parteciperemmo volentieri.

Attendiamo il materiale che ci hai promesso.

Cari saluti.

Pietro e Marcella

Dear Sergio,

thank you for your appreciation of the work on Futurism and for your good wishes for our anniversary.

If in the future it were possible to attend one of your experiments in a school setting, we would be glad to participate. We look forward to receiving the material you promised us.

Warm regards, Pietro and Marcella

opuscoli ricevuti- brochures received

Da

Pietro Grossi

Data

sab 02/02/2002 18:05

A Sergio Maltagliati

Caro Sergio,

infinitamente grazie del materiale inviatomi.

E' unico. Non ho notizia di altre esperienze così attuali e così vive.

Prosegui con fiducia.

Sono interessanti anche i depliants.

Altro che la vita morta a cui e' dato assistere con mostre e mostrine d'altri tempi!

La Marcella ed io ringraziamo sentitamente la tua collaboratrice e te della dedica.

Buon lavoro e vivissime cordialità. Pietro

Dear Sergio,

thank you immensely for the material you sent me.

It is unique. I am not aware of any other experiences so current and so alive.

Continue with confidence. The brochures are also interesting.

Much more so than the lifeless existence one is forced to witness in exhibitions and little shows from other eras!

Marcella and I warmly thank your collaborator and you for the dedication.

Good work and my warmest regards. Pietro

Ecco gli indirizzi:

daniele.lombardi@tiscalinet.it

www.irre.toscana.it

Dopo aver aperto irre.toscana home cerca prodotti, quindi CD, Il futurismo italiano

Cari saluti. Pietro e Marcella Grossi.

(scomparsa Grossi)-(Grossi's passing)

Da

Pietro Grossi

Data

ven 01/03/2002 23:56

A Sergio Maltagliati

Caro Sergio,

grazie del tuo telegramma e della partecipazione al mio dolore che è immenso.

Sono smarrita, mi muovo per la casa come un automa. Una buona parte di me se ne è andata con mio marito.

Che dire? Sono grata agli amici che hanno manifestato affetto a me e rimpianto sincero e profondo per lui.

Come diceva spesso, ora che non c'è più sembra che anche gli altri comincino ad accorgersi di chi era.

Noi cominceremo ad attivarci per valorizzare il prezioso patrimonio che lascia.

Ti terrò informato. Mi farà semprepiacere ricevere tue notizie.

Un abbraccio. Marcella

Dear Sergio,

thank you for your telegram and for sharing in my grief, which is immense.

I am lost; I move around the house like an automaton. A large part of me has gone with my husband. What can I say? I am grateful to the friends who have shown affection toward me and sincere, profound sorrow for him.

As he often said, now that he is gone it seems that others are finally beginning to realize who he was.

We will begin to work on preserving and giving value to the precious legacy he leaves behind. I will keep you informed. I will always be pleased to receive news from you.

A warm embrace, Marcella

Conclusione *Conclusion*

Questo epistolario si conclude qui, come testimonianza di un dialogo umano e artistico che continua a generare senso oltre il suo tempo. Le parole scambiate tra Sergio Maltagliati, Pietro Grossi e Marcella Grossi restituiscono non solo un rapporto personale, ma anche un momento cruciale della ricerca italiana nel campo della computer music, dell'arte generativa e delle pratiche multimediali emergenti.

La loro corrispondenza rimane oggi un documento vivo, capace di illuminare un passaggio storico in cui l'eredità pionieristica di Grossi incontra le nuove possibilità della creatività digitale.

This correspondence ends here, as a testimony to a human and artistic dialogue that continues to resonate beyond its own time. The words exchanged between Sergio Maltagliati, Pietro Grossi and Marcella Grossi reveal not only a personal relationship, but also a pivotal moment in Italian research in the fields of computer music, generative art and emerging multimedia practices.

Today, their correspondence remains a living document, shedding light on a historical transition in which Grossi's pioneering legacy meets the new possibilities of digital creativity.

Licenza

Questo documento è rilasciato con licenza Creative Commons CC BY 4.0. È consentita la copia, la distribuzione, la citazione e la riproduzione totale o parziale del contenuto, a condizione che venga sempre attribuita la paternità a Sergio Maltagliati.

This document is released under the Creative Commons CC BY 4.0 license. Copying, distribution, citation, and full or partial reproduction of the content are permitted, provided that authorship is always attributed to Sergio Maltagliati.